

PENGARUH ULASAN FILM DI TIKTOK SEBAGAI PRODUK JURNALISTIK TERHADAP KEPUTUSAN MENONTON FILM LOKAL DI KALANGAN MAHASISWA

MELKY MAHARANI¹, RAFINITA ADITIA²

¹²³ Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 2026

Revised Mei 2026

Accepted Mei 2026

Available Mei 2026

melkymaharani@gmail.com,

raditia@unib.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ulasan film di TikTok sebagai produk jurnalistik terhadap keputusan mahasiswa dalam menonton film lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Subjek penelitian terdiri dari mahasiswa di Bengkulu yang aktif menggunakan TikTok dan pernah melihat konten ulasan film lokal pada *platform* tersebut. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 20 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Data penelitian dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics melalui uji reliabilitas, korelasi, dan regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulasan film di TikTok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menonton film lokal. Hal tersebut dibuktikan melalui nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dengan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,645 yang menunjukkan hubungan kuat antar variabel. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konten ulasan film yang menarik, informatif, dan mudah dipahami mampu memengaruhi ketertarikan mahasiswa terhadap film yang diulas. Selain sebagai media hiburan, TikTok juga berkembang menjadi media informasi yang berperan dalam membentuk perilaku audiens di era digital.

Kata Kunci: TikTok, ulasan film, produk jurnalistik, keputusan menonton, media sosial.

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of film reviews on TikTok as a journalistic product on students' decisions to watch Indonesian films. The research employed a quantitative approach

using a survey method. The subjects of this study were students in Bengkulu who actively use TikTok and have watched Indonesian film review content on the platform. The sampling technique used purposive sampling with a total of 20 respondents. Data were collected through questionnaires using a Likert scale. The research data were analyzed using IBM SPSS Statistics through reliability, correlation, and simple regression tests.

The results showed that film reviews on TikTok have a significant influence on students' decisions to watch Indonesian films. This was proven by the significance value of $0.002 < 0.05$ and a correlation coefficient (R) value of 0.645, indicating a strong relationship between variables. The findings indicate that attractive, informative, and easily understood film review content can influence students' interest in watching the reviewed films. Besides functioning as an entertainment platform, TikTok has also developed into an information medium that plays a role in shaping audience behavior in the digital era.

Keywords: TikTok, film review, journalistic product, watching decisions, social media.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komunikasi berbasis digital telah mengubah secara signifikan cara masyarakat menyebarkan sekaligus menerima informasi (Bamasputri et al., 2025). Media sosial memungkinkan pertukaran pesan berlangsung secara cepat, interaktif, serta tidak lagi dibatasi oleh jarak maupun wilayah geografis. Salah satu media sosial yang menunjukkan perkembangan paling pesat dalam beberapa tahun terakhir ialah TikTok. Awalnya *platform* ini lebih dikenal sebagai sarana hiburan, namun kini juga berfungsi sebagai media informasi yang berpengaruh terhadap cara audiens mencari referensi mengenai berbagai topik, termasuk film.

Sebagai generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital, mahasiswa menjadi kelompok yang memiliki keterikatan tinggi dengan penggunaan media sosial (Syaputra et al., 2026). Masyarakat saat ini semakin menjadikan media sosial sebagai rujukan utama untuk memperoleh informasi, hiburan, hingga rekomendasi terkait budaya populer. Dalam dunia perfilman, kemunculan konten *review* film di TikTok menjadi fenomena yang berkembang cukup kuat. Ulasan tersebut umumnya dikemas dalam bentuk video berdurasi singkat dengan penyampaian yang santai, didukung tampilan visual yang menarik serta penggunaan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh audiens.

Pada dasarnya, ulasan film dapat dikategorikan sebagai bagian dari produk jurnalistik karena memuat unsur penyampaian informasi, penafsiran, serta penilaian terhadap sebuah karya perfilman (Romli et al., 2018). Dalam perkembangan praktik jurnalistik masa kini, produk jurnalistik tidak semata-mata dihasilkan oleh lembaga media konvensional, melainkan juga dapat dibuat serta disebarluaskan oleh individu melalui *platform* digital. TikTok hadir sebagai ruang baru bagi berkembangnya jurnalisme digital partisipatif, di mana pengguna tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi turut aktif menciptakan dan menyampaikan informasi kepada khalayak luas.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya pergeseran perilaku audiens dalam menentukan pilihan tontonan. Sebelum memilih untuk menonton sebuah film, banyak mahasiswa cenderung mencari dan menyimak ulasan yang tersedia di TikTok terlebih dahulu. Berbagai ulasan tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pandangan audiens terhadap mutu film, jalan cerita, maupun daya tarik yang dimiliki film Indonesia.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media sosial berperan dalam memengaruhi pola perilaku konsumsi audiens (Dewi et al., 2025). Konten yang disajikan secara menarik, mudah dipahami, serta dipandang memiliki kredibilitas umumnya lebih mampu memengaruhi pertimbangan seseorang dalam mengambil keputusan. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh ulasan film di TikTok sebagai bentuk produk jurnalistik terhadap keputusan mahasiswa dalam menonton film lokal.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada ada atau tidaknya pengaruh ulasan film di TikTok sebagai bentuk produk jurnalistik terhadap keputusan mahasiswa dalam menonton film lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis sejauh mana ulasan film yang disajikan melalui TikTok sebagai bentuk produk jurnalistik memengaruhi keputusan mahasiswa dalam menonton film lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Media Sosial sebagai Medium Informasi

Media sosial adalah sarana komunikasi berbasis internet yang memberi kesempatan kepada pengguna untuk membuat, menyebarkan, serta menerima informasi secara cepat dan interaktif (Bamasputri et al., 2025). Menurutnya, fungsi media sosial tidak terbatas sebagai wadah interaksi sosial semata, tetapi juga berperan sebagai media penyebaran informasi sekaligus pembentuk

opini di tengah masyarakat. Kehadiran media sosial turut membuat perbedaan antara pihak penyampai pesan dan penerima pesan menjadi semakin tidak jelas.

Dalam kajian komunikasi massa, media sosial dipahami sebagai media yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah maupun multi arah (Hasan et al., 2023). Pengguna tidak hanya berperan sebagai penerima pesan, tetapi juga dapat memberikan tanggapan serta menyebarkan kembali informasi yang diterima. Situasi tersebut menjadikan media sosial memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku serta menentukan keputusan audiens.

TikTok sebagai Platform Informasi

TikTok merupakan media sosial berbasis video singkat yang memanfaatkan sistem algoritma untuk menyesuaikan konten dengan preferensi masing-masing pengguna (Lim et al., 2025). Melalui mekanisme tersebut, pengguna cenderung memperoleh tayangan yang sesuai dengan minat serta pola aktivitas mereka di platform. Tingkat interaksi pengguna yang tinggi juga membuat TikTok menjadi sarana yang cukup efektif dalam penyebaran informasi.

Salah satu konten yang berkembang pesat di TikTok ialah ulasan film. Penyampaian informasi yang ringkas, menarik secara visual, dan mudah dipahami membuat konten semacam ini lebih cepat diterima oleh audiens. Kondisi tersebut menjadikan TikTok memiliki peran dalam memengaruhi minat serta keputusan penonton dalam menentukan film yang ingin ditonton.

Ulasan Film sebagai Produk Jurnalistik

Ulasan film dapat dipahami sebagai salah satu bentuk karya jurnalistik yang memuat informasi sekaligus penilaian terhadap sebuah film (Romli et al., 2018). Seiring perkembangan media digital, ulasan film tidak lagi terbatas pada surat kabar maupun portal berita daring, tetapi juga banyak disajikan melalui platform media sosial seperti TikTok.

Konten ulasan film di TikTok umumnya dikemas secara singkat, ringan, dan lebih komunikatif dibandingkan format ulasan konvensional. Walaupun disampaikan dengan gaya yang lebih santai, konten tersebut tetap memuat unsur jurnalistik, seperti penyampaian informasi, pendapat, serta evaluasi terhadap suatu film. Dengan demikian, ulasan film yang hadir di TikTok dapat dipandang sebagai bagian dari praktik jurnalisme digital.

Keputusan Menonton

Keputusan seseorang untuk menonton suatu tayangan merupakan bagian dari perilaku konsumsi media yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitarnya (Syaputra et al., 2026). Dalam kajian komunikasi, keputusan tersebut berkaitan dengan bagaimana audiens menerima serta memaknai informasi yang mereka peroleh. Informasi yang dinilai menarik sekaligus memiliki tingkat kredibilitas tinggi cenderung lebih mudah memengaruhi sikap maupun tindakan audiens. Dalam konteks ini, ulasan film yang tersebar melalui TikTok dapat menjadi rangsangan yang membentuk persepsi mahasiswa terhadap sebuah film dan pada akhirnya memengaruhi keputusan mereka untuk menontonnya.

Hipotesis Penelitian

H0: Ulasan film yang terdapat di TikTok sebagai bentuk produk jurnalistik tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menonton film lokal.

H1: Ulasan film yang terdapat di TikTok sebagai bentuk produk jurnalistik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menonton film lokal.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode survei sebagai teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2020). Subjek penelitian merupakan mahasiswa di Bengkulu yang aktif menggunakan TikTok. Populasi penelitian mencakup mahasiswa yang pernah menyaksikan konten ulasan film di *platform* tersebut. Teknik penentuan sampel dilakukan melalui *purposive sampling* dengan kriteria responden aktif memakai TikTok serta pernah menonton konten ulasan film lokal.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert tiga tingkat, mulai dari tidak setuju sampai setuju. Penelitian ini memiliki dua variabel utama, yaitu variabel X berupa ulasan film di TikTok sebagai produk jurnalistik dan variabel Y berupa keputusan menonton film Indonesia.

Indikator pada variabel X mencakup kejelasan informasi yang disampaikan dalam ulasan, tingkat kredibilitas pembuat konten, serta daya tarik penyajian ulasan. Sementara itu,

indikator variabel Y meliputi minat untuk menonton, keyakinan dalam memilih film, serta tindakan menonton dan memberikan rekomendasi kepada orang lain.

Jumlah keseluruhan pernyataan dalam instrumen penelitian ini sebanyak 18 item. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics melalui pengujian validitas, reliabilitas, korelasi, dan regresi sederhana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Subjek dalam studi ini terdiri dari 20 orang mahasiswa yang kerap berinteraksi dengan *platform* TikTok dan pernah menyimak ulasan film lokal di media sosial tersebut. Informasi dikumpulkan lewat pengisian angket berskala Likert guna mengukur persepsi responden melalui tiga kategori jawaban utama.

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah
Jumlah Responden	20 Orang
Rentang Usia	17-25 Tahun
Rata-rata Usia	20,8 Tahun

Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2026

Dengan rata-rata usia sebesar 20,8 tahun, para partisipan merupakan representasi dari generasi yang sangat akrab dengan teknologi digital. Karakteristik ini menunjukkan bahwa mereka adalah pengguna aktif media sosial yang memiliki keterkaitan erat dengan *platform* TikTok, baik untuk mencari hiburan maupun mengonsumsi informasi terkini.

Distribusi Jawaban Responden

Tabel. 2 Distribusi Jawaban Responden

Kategori Jawaban	Frekuensi
Setuju	102
Netral	94
Tidak Setuju	13

Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2026

Dominasi jawaban pada kategori "Setuju" mengindikasikan bahwa mayoritas mahasiswa memandang ulasan film di TikTok sebagai referensi yang bermanfaat dan kredibel sebelum mereka memutuskan untuk menyaksikan film lokal di bioskop.

Uji Reabilitas

Untuk memastikan keandalan alat ukur yang digunakan, peneliti melakukan uji konsistensi menggunakan parameter *Cronbach's Alpha*. Hasil pengolahan data menunjukkan angka 0,782. Mengingat nilai tersebut telah melampaui ambang batas standar sebesar 0,70, maka instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Hal ini berarti butir-butir pernyataan dalam kuesioner memiliki stabilitas yang baik untuk mengukur variabel yang diteliti.

Analisis Korelasi dan Signifikansi

Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi untuk melihat sejauh mana ulasan film di TikTok memengaruhi keputusan menonton mahasiswa.

- **Signifikansi:** Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002. Angka ini jauh di bawah ambang batas standar penelitian yaitu 0,05. Oleh karena itu, Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_1) diterima. Hal tersebut membuktikan adanya pengaruh yang nyata dan berarti dari ulasan film di *platform* TikTok terhadap keputusan mahasiswa untuk menonton film lokal.
- **Kekuatan Hubungan:** Nilai koefisien korelasi (R) yang diperoleh adalah 0,645. Angka ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel berada pada kategori yang kuat. Secara praktis, ini berarti semakin positif persepsi mahasiswa terhadap kualitas, daya tarik, dan kredibilitas ulasan film di TikTok, maka semakin tinggi pula dorongan mereka untuk menonton film lokal yang diulas tersebut.

Pembahasan

Temuan dalam riset ini menegaskan bahwa TikTok telah bertransformasi dari sekadar aplikasi hiburan menjadi instrumen informasi yang mampu membentuk perilaku audiensnya. Fenomena diterimanya ulasan film di *platform* ini menunjukkan adanya pergeseran cara mahasiswa dalam mencari rujukan. Format video pendek yang komunikatif dan visual membuat pesan jurnalistik di dalamnya lebih mudah dicerna dibandingkan media konvensional.

Dalam konteks komunikasi massa, media sosial memiliki kemampuan menyebarkan pesan secara cepat dan luas kepada khalayak (Susanto, 2016). Algoritma TikTok yang presisi membuat konten ulasan film mendarat tepat pada audiens yang memiliki minat serupa, menciptakan pola komunikasi yang jauh lebih interaktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam pola konsumsi informasi di kalangan mahasiswa. Pada masa sebelumnya, informasi mengenai film umumnya diperoleh melalui media konvensional seperti televisi, surat kabar, maupun portal berita daring. Namun saat ini, mahasiswa lebih banyak memanfaatkan media sosial, terutama TikTok, sebagai sumber referensi sebelum menonton film. Fenomena tersebut menandakan bahwa perkembangan media digital mulai mengambil sebagian peran media konvensional dalam menyebarkan informasi hiburan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulasan film yang disajikan melalui TikTok memiliki pengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam menentukan tontonan film Indonesia. Konten yang dikemas secara singkat, menarik, dan mudah dipahami membuat informasi lebih cepat diterima oleh audiens sehingga mampu memengaruhi ketertarikan untuk menonton suatu film. Temuan tersebut sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa review film maupun konten TikTok dapat memengaruhi minat serta perilaku konsumsi generasi muda terhadap suatu produk hiburan (Christopher & Pribadi, 2025).

Ditinjau dari perspektif jurnalistik digital, konten ulasan film di TikTok dapat dipahami sebagai salah satu bentuk produk jurnalistik karena memuat unsur penyampaian informasi, interpretasi, serta penilaian terhadap suatu film (Romli et al., 2018). Walaupun dikemas dalam format video pendek dengan gaya yang lebih ringan, konten tersebut tetap menjalankan fungsi informatif bagi audiens.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa ulasan film di TikTok berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam menonton film lokal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05 dengan nilai korelasi sebesar 0,645 yang termasuk dalam kategori hubungan kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin menarik dan informatif sebuah konten ulasan film di TikTok, maka semakin besar pula ketertarikan mahasiswa untuk menonton film yang dibahas.

Perkembangan TikTok sebagai media digital menunjukkan bahwa platform tersebut tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi media informasi yang mampu memengaruhi perilaku audiens. Penyampaian informasi dalam bentuk video pendek dinilai lebih praktis dan mudah dipahami sehingga membuat mahasiswa lebih cepat menerima informasi mengenai suatu film sebelum menentukan pilihan tontonan.

Saran

Melalui penelitian ini, *content creator* ulasan film di TikTok diharapkan mampu menghadirkan ulasan yang lebih objektif, jelas, dan informatif sehingga dapat memberikan manfaat bagi audiens dalam memperoleh referensi tontonan. Di sisi lain, pengguna media sosial juga diharapkan lebih bijak dalam menerima informasi dengan membandingkan beberapa sumber ulasan sebelum memutuskan untuk menonton sebuah film.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya pada jumlah responden yang belum terlalu banyak sehingga hasil penelitian belum dapat mewakili kondisi secara luas. Oleh sebab itu, penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih besar serta mengembangkan variabel penelitian lain, seperti tingkat penggunaan TikTok, literasi digital, maupun pengaruh *content creator* terhadap keputusan menonton film agar hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan komprehensif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bamasputri, R. A., Fitriani, I., Salsabila, A. A., & Prasetyaningsih, N. I. D. (2025). *TRANSFORMASI DIGITAL EVOLUSI KOMUNIKASI MASSA DI ERA MEDIA SOSIAL DAN*

DAMPAKNYA PADA PERILAKU KONSUMSI INFORMASI MASYARAKAT. 11.

- Christopher, E., & Pribadi, M. A. (2025). *Transformasi Konsumsi Hiburan Generasi Z melalui TikTok : Pendekatan Ekologi Media. 524-530.*
- Dewi, W., Halimah, N., Citra, Z., Puspitasari, I., Cica, N., P, V. G. I., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., & Bandung, U. M. (2025). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi - Z. 1(4), 2339-2344.*
- Hasan, K., Husna, A., Muchlis, Fitri, D., & Zulfadli. (2023). *Transformasi Komunikasi Massa Era Digital Antara Peluang Dan Tantangan Kamaruddin. 8, 41-55.*
- Lim, V., Jackson, Erwin, Susanto, J., Selina, & Wibowo, T. (2025). *PERBANDINGAN KESERUAN MENONTON VIDEO PENDEK DARI TIKTOK, INSTAGRAM REELS, DAN YOUTUBE SHORTS. 10(1), 1-6.*
- Romli, R., Roosdinar, M. M., & Nugraha, A. R. (2018). *REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM FILM AYAT-AYAT . 7, 183-204.*
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*
- Susanto, E. H. (2016). *MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENDUKUNG JARINGAN KOMUNIKASI POLITIK. 1, 379-398.*
- Syaputra, A. V., Suroso, & Rista, K. (2026). *Penggunaan Tiktok Dan Prokrastinasi Akademik Peran Moderasi Kontrol Diri Pada Mahasiswa Generasi Digital Native. 02(04), 270–277.*